

УДК 32: 93/94

*Петренко А.И.***МЛАДОТУРЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНИЗМ: КАТЕГОРИИ СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА И БРАТСТВА***Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург*

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам изучения турецкого республиканизма от начала Второго конституционного периода и до начала Балканских войн (1908–1912 гг.). Предложено рассмотреть категории свободы, равенства и братства с точки зрения их внутреннего содержания и влияния на политическую мысль того времени. Данный период крайне важен, поскольку именно в это время происходит творческое осмысление самого концепта республики в условиях конституционной монархии. Ценности Великой французской революции сыграли важнейшую роль в определении политических ориентиров младотурок и впоследствии послужили базисом для первой Конституции Османской империи 1876 года. Особое внимание уделено тому, каким образом эти ценности модифицировались и трактовались в рамках национальной культуры и турецкого политического сознания.

Abstract. This article is devoted to some aspects of the study of Turkish republicanism from the beginning of the Second Constitutional Period to the beginning of the Balkan Wars (1908-1912). It is proposed to consider the categories of freedom, equality and fraternity from the point of view of their internal content and influence on the political thought of that time. This period is extremely important, because it is at this time that the creative understanding of the concept of the republic itself takes place in the conditions of a constitutional monarchy. The values of the Great French Revolution played a crucial role in determining the political orientations of the Young Turks and subsequently served as the basis for the first Constitution of the Ottoman Empire in 1876. Special attention is paid to how these values were modified and interpreted within the framework of national culture and Turkish political consciousness.

Ключевые слова: республиканизм, младотурки, ценности, свобода, равенство, братство.

Key words: republicanism, Young Turks, values, liberty, equality, fraternity.

После победы на парламентских выборах 1908 года Комитет единения и прогресса стал новой элитой Османской империи. Представители младотурецкого движения полагали, что результаты первых демократических выборов утвердят достижения революции и тем самым избавят османское общество от деспотизма и абсолютизма. При этом парламент рассматривался как конституционный орган, способный добиться построения централизованного государства нового типа [7]. Государство мыслилось младотурками как некий общественный договор между правительством и управляемыми, определяющий взаимные права и обязанности, а также медиатор, гарантирующий их взаимное исполнение. Однако, несмотря на подчеркнутое стремление достичь идеалов французского республиканизма, младотурки вполне сознательно выстраивали иерархию господства и подчинения. Так, народ вверял себя в руки правительства, обязуясь подчиняться его решениям, а правительство тем самым гарантировало безопасность и законы, позволяющие управляемым пользоваться своими свободами. Но в четко определенных рамках. Базисом этого положения вещей выступало доверие сторон друг к другу и взаимная ответственность за исполнение контракта [20].

Контрактный принцип государственного строительства младотурок тесно перекликается с политическими воззрениями поэта Н. Кемаля, полагавшего, что в основе государственной лояльности лежит именно патриотизм и верность долгу, а не монархические чувства или религиозные принципы [5]. Таким образом, государство в период коренных изменений османского общества становится символом стабильности и гарантом соблюдения долгосрочных интересов нации, не ограниченных волей суверена. Эту идею развивает Х. Каахит. В его видении государство самим своим существованием обязано вселять в народ чувство безопасности и уверенности, гарантируя тем самым свободу для своих граждан. Таким образом, уже в младотурецкий период именно государство начинает мыслиться в качестве суверена и деперсонифицированного выразителя воли народа [15].

Спикер парламента А. Риза последовательно продвигал идею внедрения принципов Великой Французской революции в политическую доктрину младотурок. В частности, он настаивал на необходимости сильного государства-суверена, поскольку лишь такое государство способно внедрить основные идеи в архаичное политическое сознание зарождающегося османского общества. Принципы свободы (*hürriyet*), равенства (*müsavat*), братства (*uhuvvet*) и справедливо-

сти (adalet) должны были способствовать тому, что Турция бы стала «Францией на Востоке», тем самым утвердив преимущества республиканизма над деспотизмом монархии [19].

Тем не менее, младотурки в своих республиканских воззрениях оказались ограничены, с одной стороны, конституционной рамкой, гарантирующей статус султана, а, с другой стороны, особенностями массового сознания и тяготеющей к авторитаризму политической культурой. В этой связи следует рассмотреть, как именно имплементировались эти идеалы и каким образом они модифицировались в условиях Турции. Данное понимание становится особенно важным для осмысления того, насколько разнообразные формы может приобретать республиканизм в условиях национальных и культурных различий.

Свобода лежала в основе Османской конституции 1876. Однако ее фактическое вступление в силу произошло лишь в 1908 году после Младотурецкой революции. Таким образом, 1908 год принято считать окончанием периода Зулум и началом Второго конституционного периода. Сама Конституция позже приобрела поэтическое название *İlân-ı Hürriyet* – Декларация свободы, а новый период был назван *devr-i hürriyet* – эрой свободы [13]. То есть свобода становится основой младотурецкого национального мифа, имеющего как свой пантеон героев (Энвер-паша, Ниязи-бей и другие), так и свое «священное писание».

Данный период возносит свободу во главу угла, поскольку в ней видится конечная цель и в то же время средство преобразования архаичной Османской империи в государство нового типа.

Довольно интересные трактовки свободы дают Н. Кемаль и Х. Каахит. Так, первый определяет свободу как возможность не быть собственностью кого-либо, а лично организовывать и направлять свои усилия на благо Отечества. Несколько шире свободу определяет Х. Каахит, полагавший, что свобода должна включать помимо отсутствия физического подчинения со стороны посторонних также право на свободу мыслей и совести, возможность распоряжаться плодами своего труда [19].

Таким образом, мы можем наблюдать в этих двух примерах дихотомию позитивной и негативной свободы И. Берлина [2], как свободу от, так и свободу для. Но наиболее интересным является версия, предложенная Хазиком в книге «Знание цивилизации и морали», постулирующая свободу как моральное право на защиту своей самости. Помимо этого, Хазик акцентирует внимание на том, что свобода не должна использоваться человеком произвольно, поскольку это нанесет вред обществу и государству [4].

Х. Каахит настаивал на необходимости ограничения свободы законом и самоцензурой, поскольку в противном случае страдает авторитет государства и растет степень общественного неповиновения. Тем не менее, именно закон виделся младотурками средством разумного ее ограничения. Данное определение соотносится с предложениями современных теоретиков республиканизма К. Скиннера [10] и Ф. Петтита [8], предлагающих концепцию свободы как не-доминирования. По их мнению, ограничение свобод может быть лишь санкционировано законом и его духом, но никак не произвольным вмешательством. Само состояние свободного человека, по мнению Х. Каахита, недостижимо без закона, учрежденного по воле и согласию народа [19]. При этом закон не мыслился младотурками как ограничение свободы, а скорее как институциональное условие для ее возникновения.

Равенство (*müsavat*) является прямым следствием свободы. Но при этом равенство имело ограниченный характер. Интересным представляется тот факт, что оно не являлось частью неотъемлемых прав. С одной стороны, под османами понимается вся совокупность населения империи, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, но с другой, равенство было исключительно статусной вещью, гарантирующей равенство перед законом. Политическое равенство выдвигало перед подданными ряда условий, в числе которых знание турецкого языка и истории. Данный ценз был введен с тем, чтобы ограничить права меньшинств на возможность занимать государственные должности. Турецкий социолог Ш. Мардин считает, что в этом самом заключается скрытый намек на ассимиляцию нетурецкого населения и унификацию османского общества [17]. В совокупности с национально-ориентированными законами ранних младотурок и идеологов революции это позволяет утверждать, что Османская империя скорее планировалась в качестве нации-государства, а не государства-нации.

Тем не менее, Х. Каахит отрицает обвинения в предвзятости и предлагает в качестве инструментов достижения равенства справедливые законы. С этим связано внесение в Конституцию ряда норм о трудовых отношениях и гарантиях защиты прав собственности. В этом смысле младотурки отходили от коммунитаристских воззрений на проблему неравенства, в том числе имущественного и политического, но гарантировали устранение законодательного закрепления этого неравенства и, прежде всего, сословного деления общества [3].

С другой стороны, Хазик утверждает, что равенство – это нечто несуществующее в природе, но то, что должно непременно существовать в цивилизованном обществе. Его

аргументы носят прежде всего антропологический характер. Человек, будучи наделенным разумом, жаждет богатства и почестей, а стало быть, реализует себя и отрицает сословное неравенство, существовавшее прежде [16]. Это значительным образом перекликается с концепцией гражданской доблести, предлагаемой Цицероном и рядом неореспубликанистов, где гражданская доблесть выступает в качестве основного лейтмотива экономической и политической активности индивида, жаждущего реализовать себя для себя самого и для своего сообщества. Единственный путь устранения этого неравенства, по мнению Хазика, – это юридические гарантии равенства возможностей, что, впрочем, оставляет за скобками вопрос равенства стартовых условий. Более того, экономическая унификация и коммунарские мотивы, по мнению младотурецких идеологов, парадоксальным образом ограничивают свободу тех, кто имеет больше способностей для самореализации, а стало быть, это не может служить основным маркером равенства [15].

Корни турецких дебатов о равенстве лежат в концепции Руссо, утверждавшего, что юридическое равенство – единственный вид равенства, к которому следует стремиться, поскольку преодоление неравенства индивидуальных физических и умственных способностей (а стало быть, и вытекающих из этого экономических различий) не могут и не должны быть целью государственной политики [9].

Равенство также является ключевым принципом нациестроительства во Второй конституционный период. Через равенство выводится и концепция демократического гражданства [18]. Нация определяется не иначе как добровольное объединение свободных и равных в своих правах людей. Таким образом, мы наблюдаем зарождающуюся концепцию согражданственного принципа построения политической нации, что отрицало как имперский принцип национально-сословного деления, так и этнические мотивы нации-государства Энвер-паши.

Из этих рассуждений вытекает также и представление о справедливости (*adalet*). Условно, мы можем выделить три основных его трактовки: 1) распределительная справедливость (каждому поровну); 2) сочувственная справедливость (каждому по нужде); 3) справедливость заслуг (каждому по способностям). Все три вида представлены в дискурсе раннего турецкого республиканизма. Наиболее последовательно данный вопрос представлен в философии права.

Так, законы было предложено разделить на «естественные» (*hukuk-i tabii*) и «позитивные» (*ictimaiye*). И здесь мы прослеживаем влияние французской философской и политической мысли (Ш. де Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.). Под естественным правом понималась совокупность свобод, присущим людям от рождения. Позитивное же право – следствие необходимости установления справедливого правления. Хазик постулировал взаимную ответственность гражданина и государства друг перед другом. Таким образом, справедливость, является продуктом коллективного труда правительства и управляемых [19].

Что касается экономических гарантий справедливости, то здесь мы наблюдаем гораздо больше национальной и конфессиональной специфики. Несмотря на плавную кампанию секуляризма и лаицизма, младотурецкий республиканизм никогда не стремился нивелировать социальную функцию ислама. Большую роль продолжали играть система вакфов и исламское кредитование, что с одной стороны, снижало издержки государства на социальную политику, а с другой, способствовало сплочению и солидаризму [11].

Братство (*uhuvvet*) является третьей ключевой характеристикой, обеспечивающей свободу и равенство. Идеолог младотурецкого движения А. Джемдет рассматривает братство в качестве надэтнического и надконфессионального чувства [14]. В этой связи возникает понятие *halk* – обобщенного народа. Тем не менее, мы не можем поставить между *halk* и нацией знак равенства ввиду того, что в прочтении младотурецких идеологов первая категория подразумевает под собой сообщество, объединенное фактом проживания на определенной территории, а нация все же – сообщество людей общей судьбы. К тому же, исходя из прямого значения слова «*halk*», его следует трактовать как «индивиды» или «люди». Таким образом, *halk* – это первый решительный шаг в сторону построения гражданской политической нации/сообщества (по-турецки *millet*), преодолевающей национальный и религиозный раскол, но не финальная стадия этого процесса [6].

Наибольшее значение категория братства приобретает в связи с проводимой политикой османства, которую Комитет единения и прогресса продвигал в первые годы Второго конституционного периода. В целом, мы можем проследить в этой политике идею унификации, призванной сгладить острые углы в отношениях между сообществами. В отличие от османства времен султанского абсолютизма, османство ранних младотурок предлагало расширить его до общегражданской солидарности. В целом прослеживается довольно сильное влияние Французской революции на эту идею. Комитет единения и прогресса планировал достигнуть общегосударственной лояльности через приверженность революционному мифу, набору общих символов и церемоний. В этом случае братство рождалось из

уважения и общности целей. А основными целями признавалось стремление избежать национальной катастрофы (распада империи) и абсолютистского деспотизма [1]. Но начало Балканских войн вынудило апологетов «общесманской» идентичности признать ее несостоятельность ввиду усиления национально-освободительных движений нетюркских народов. Во время Балканских войн братство в его гражданском прочтении уступает место турецкому национализму и милитаризму, что является поворотным моментом для республиканизма в Турции [12].

Подводя итог, следует отметить неопределимый вклад идей и символов Великой французской революции в конструировании собственно турецкого республиканского мифа. Второй конституционный период в Османской империи был пронизан революционной романтикой и ощущением преимущества республиканского идеала над абсолютизмом. Тем не менее, мы можем установить ряд отчетливых отличительных особенностей собственно турецкого республиканизма. Во-первых, это борьба с имперским синдромом. С одной стороны, младотурки осознавали необходимость удержания османского наследия и даже создания из османских подданных единой нации постимперского типа, но с другой, понимали, что удержание столь различных в этническом и конфессиональном плане сообществ в рамках единого государства может оказаться непосильной задачей. Таким образом, империя мыслилась и как величайшее достижение и главное препятствие на пути построения национального государства нового типа. Во-вторых, идея турецкой республики носит ярко выраженные этатистские, если не сказать авторитарные черты. Именно государство, как часть общего наследия, а не индивид ставился во главу угла. С этим связано стремление найти баланс между свободой и порядком. Младотурки осознавали опасность деспотичной власти султана и предполагали установление социального контракта, но в то же время стремились превратить государство в сверхсуверена. В-третьих, провал изначально намеченных целей по учреждению политической нации в череде военных конфликтов, по сути, обусловил отход Турции от французской модели республиканизма. Впоследствии турецкая модель приобрела отчетливо милитаристские и авторитарные черты. Однако не стоит утверждать, что ценности свободы, равенства и братства каким-то образом были нивелированы. В данном случае, мы можем говорить о том, что из государства-нации Турция, лишившись в XX веке большей части своих завоеваний, стала на путь нации-государства мобилизационного типа. Но тем самым турецкая модель приобрела свои характерные особенности, выражающиеся главным образом в том, что мотив служения и патриотизма стал превалировать над самовыражением и индивидуальной свободой. Таким образом, турецкая модель республиканизма имеет много общего с общеевропейскими представлениями о республике, но в конечном счете приобретает свои национальные черты.

Литература

1. Абидулин А.М., Кривов С. В Исторические аспекты формирования национальной идентичности в Османской империи: становление, развитие, противоречия // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. №3. С. 211–218.
2. Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 448 с.
3. Зульпукарова Э. М.-Г. Дж. Коркмасов об экономической политике младотурок (по страницам газеты «Стамбульские новости») // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 25–31.
4. Зульпукарова Э. М.-Г. Газета «Стамбульские новости»: история, политика, реформы // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. №3-2. С. 480–492.
5. Зульпукарова Э. М.-Г. Реформы младотурок (по страницам газеты «Стамбульские новости») // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. 2012. №1. С. 16–20.
6. Карташян А.З. Некоторые аспекты формирования системы миллетов в Османской империи // Вестник СПбГУ. Востоковедение. Африканистика. 2013. №4. С. 85–93.
7. Михайлов В. В. Младокурды и младотурки: особенности национально-политических движений в Османской империи в конце XIX - начале XX вв. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. 2021. №1. С. 96–103.
8. Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 488 с.
9. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс, 1998. 416 с.
10. Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. 128 с.
11. Шлыков П.В. Вакфы в Османской империи XVIII – начала XX в.: кризис развития традиционного института и пути его «обновления» // Мир ислама. Pax Islamica. 2012. № 1–2 (8–9). С. 262–280.
12. Azarian R. Nationalism in Turkey: Response to a Historical Necessity // International Journal of Humanities and Social Science. 2011. Vol. 1 No. 12. P. 72–82.
13. Barkey K. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2008. 360 p.

14. Campos M.U. Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth. Stanford University Press, 2010. 360 p.
15. Göçek F.M. The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from the Ottoman Empire to the Modern Era. L.: I.B. Tauris & Co Ltd, 2011. 310 p.
16. Jackson K. From Sultanate to Republic // History Class Publications. 2014. № 5. URL: <https://scholarlycommons.obu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=history> (date of access 24.03.2022).
17. Mardin S. The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. NY: Syracuse University Press, 2000. 456 p.
18. Shaw E.K., Shaw S.J. History of the Ottoman empire and modern Turkey. Volume II: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975. Cambridge University Press, 2002. 466 p.
19. Turnaoğlu B. The Formation of Turkish Republicanism. Princeton: Princeton University Press, 2017. 297 p.
20. Zhigul'skaya D.V. Development of democratization processes in Turkey in the late Ottoman and early republican periods // ИСОМ. 2017. №2-2. P. 37-42.